

Original paper

REKREATSION TURIZMNI SOG'LOMLASHTIRISH DASTURLARIGA INTEGRATSIYA QILISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

© I.A.Babajanov¹✉

¹Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada rekreatsion turizmning sog'lomlashtirish dasturlariga integratsiya qilinishining metodologik asoslari tahlil qilinadi. Unda turizm va sog'liqni saqlash yo'nalishlarining o'zaro integratsiyalashuvi orqali aholining jismoniy va psixologik salomatligini mustahkamlash imkoniyatlari yoritiladi

MAQSAD: rekreatsion turizm va sog'lomlashtirish dasturlarini o'zaro integratsiyalashning metodologik asoslarini aniqlash, ularni ilmiy-nazariy jihatdan asoslash hamda amaliyotga tatbiq etish mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada metodologik yondashuv sifatida tizimli, kompleks va innovatsion yondashuvlar asosida rekreatsion va sog'lomlashtirish faoliyatini uyg'unlashtirish mexanizmlari ishlab chiqiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: zamonaviy rekreatsion resurslardan foydalanish, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiluvchi dasturlarni turizm faoliyatiga qo'shishning ilmiy-nazariy asoslari ochib beriladi.

XULOSA: ilmiy asoslangan integratsion model va amaliy tavsiyalar orqali rekreatsion turizmning salohiyatini oshirish va uni sog'lomlashtirish siyosati bilan uyg'unlashtirish imkoniyatlari ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: rekreatsion turizm, sog'lomlashtirish dasturlari, integratsiya, salomatlik, turizm resurslari, sog'lom turmush tarzi, tizimli yondashuv, kompleks rejalashtirish.

Iqtibos uchun: Babajanov I.A. Rekreatsion turizmni sog'lomlashtirish dasturlariga integratsiya qilishning metodologik asoslari. // Inter education & global study. 2025. № 5. B. 50-57.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

© И.А.Бабажанов¹✉

¹Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни, Ургенч

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются методологические основы интеграции рекреационного туризма в оздоровительные программы. В нем подчеркиваются возможности укрепления физического и психологического здоровья населения посредством интеграции туризма и здравоохранения.

ЦЕЛЬ: выявить методологические основы взаимной интеграции рекреационного туризма и оздоровительных программ, научно-теоретически обосновать их и разработать механизмы их практической реализации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье в качестве методического подхода разрабатываются механизмы гармонизации рекреационной и оздоровительной деятельности на основе системного, комплексного и инновационного подходов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: раскрыты научно-теоретические основы использования современных рекреационных ресурсов и включения в туристическую деятельность программ, способствующих формированию здорового образа жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в статье представлены возможности повышения потенциала рекреационного туризма и его интеграции с политикой здравоохранения с помощью научно обоснованной модели интеграции и практических рекомендаций.

Ключевые слова: рекреационный туризм, оздоровительные программы, интеграция, здоровье, туристические ресурсы, здоровый образ жизни, системный подход, комплексное планирование.

Для цитирования: Бабажанов И.А. Методологические основы интеграции рекреационного туризма в оздоровительные программы. // Inter education & global study. 2025. №5. С. 50-57.

METHODOLOGICAL BASIS OF INTEGRATION OF RECREATIONAL TOURISM INTO HEALTH PROGRAMS

© Ilkhom A. Babajanov ¹✉

¹Urgench State University named after Abu Rayhon Beruni, Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the methodological foundations of the integration of recreational tourism into health programs. It highlights the possibilities of strengthening the physical and psychological health of the population through the mutual integration of tourism and health care.

AIM: to identify the methodological foundations of the mutual integration of recreational tourism and health programs, to substantiate them scientifically and theoretically, and to develop mechanisms for their practical application.

MATERIALS AND METHODS: the article develops mechanisms for harmonizing recreational and health activities based on systematic, comprehensive and innovative approaches as a methodological approach.

DISCUSSION AND RESULTS: the scientific and theoretical foundations of the use of modern recreational resources and the inclusion of programs that serve to form a healthy lifestyle in tourism activities are revealed.

CONCLUSION: the possibilities of increasing the potential of recreational tourism and harmonizing it with health policies are shown through a scientifically based integration model and practical recommendations.

Keywords: recreational tourism, health programs, integration, health, tourism resources, healthy lifestyle, systematic approach, comprehensive planning

For citation: Ilkhom A. Babajanov. (2025) Methodological basis of integration of recreational tourism into health programs. (5), pp. 50-57. (In Uzbek).

Globallashuv va urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi fonida aholi salomatligini saqlash va mustahkamlash, jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish zamonaviy ijtimoiy taraqqiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, rekreatsion turizm — ya'ni insonning salomatligini tiklash, dam olish, stressni kamaytirish va psixo-emotsional holatini barqarorlashtirishga qaratilgan faoliyat — sog'lomlashtirish dasturlari bilan integratsiyalashgan holda yanada samarali bo'lishi mumkin. Bu esa rekreatsion faoliyat va tibbiy-profilaktik yondashuvlar uyg'unligini nazarda tutuvchi kompleks yondashuvlarni ishlab chiqishni talab etadi.

Rekreatsion turizm hozirgi kunda nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va sog'liqni saqlash tizimlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ko'p funktsiyali soha sifatida shakllanmoqda. Shu sababli, turizm sohasida sog'lomlashtirish komponentlarini tatbiq etish orqali aholining jismoniy va ruhiy salomatligini saqlashga xizmat qiluvchi barqaror infratuzilmani rivojlantirish dolzarb ilmiy-amaliy masalaga aylanmoqda. Bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan integratsion yondashuvlar zamonaviy sog'lomlashtirish texnologiyalari, rekreatsion resurslar monitoringi, ekologik va psixogigiyenik omillarni hisobga olgan holda, ilmiy asoslangan strategiyalar ishlab chiqishni talab qiladi. Shu bilan birga, sog'lomlashtirish dasturlariga rekreatsion komponentlarni integratsiyalashning samarali metodologiyasini ishlab chiqish uchun tizimli yondashuv, kompleks tahlil, holistik (umumiy) model yaratish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish kabi metodologik tamoyillar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonni muvaffaqiyatli tashkil etish orqali rekreatsion turizmning sog'lomlashtiruvchi funktsiyasini kuchaytirish, aholi salomatligi bo'yicha davlat siyosatining amaliy mexanizmlarini takomillashtirish imkoniyatlari yuzaga chiqadi.

Zamonaviy fan va amaliyotda rekreatsion turizm va sog'lomlashtirish dasturlarini integratsiyalash jarayoni murakkab tizimli yondashuvni talab qiladi. Bu integratsion modelni ishlab chiqishda faqatgina turizm infratuzilmasi yoki sog'liqni saqlash tizimining

alohida komponentlarini o'rganish yetarli bo'lmaydi. Aksincha, bu ikki tizimning o'zaro ta'siri, ular orasidagi funksional bog'liqliklar va aholi ehtiyojlarini qamrab oluvchi umumiy tamoyillar asosida chuqur metodologik tahlilni talab etadi.

Avvalo, tadqiqotda tizimli yondashuv metodologik asos sifatida markaziy o'rinni egallaydi. Bu yondashuv rekreatsion turizmni sog'lomlashtirish dasturlarining tarkibiy qismi sifatida emas, balki u bilan birgalikda faoliyat yurituvchi bir butun kompleks sifatida ko'rishga imkon beradi. Tizimli yondashuv orqali rekreatsion resurslar (tabiiy muhit, iqlim, infratuzilma) bilan sog'liqni tiklovchi xizmatlar (fizioterapiya, psixologik reabilitatsiya, dietologiya) o'rtasidagi bog'liqliklar o'rganiladi.

Ikkinchi muhim metodologik tamoyil — bu holistik (integrallashgan) yondashuvdir. Holistik metodologiya inson salomatligini jismoniy, ruhiy, ijtimoiy va ekologik omillar majmuasi sifatida ko'rib chiqadi. Bu yondashuv orqali rekreatsion turizmga faqatgina dam olish va ko'ngilochar faoliyat emas, balki salomatlikni har tomonlama mustahkamlovchi tizim sifatida qaraladi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida innovatsion yondashuv asosida yangi texnologik yechimlar — masalan, sog'lomlashtiruvchi turizmga raqamli monitoring, salomatlik diagnostikasi uchun mobil ilovalar, ekologik toza muhitni baholovchi indikatorlar — tahlil qilinadi. Innovatsion komponentlar nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki foydalanuvchi tajribasini individuallashtirish imkonini ham beradi.

Kompleks tahlil va komparativ metod (taqqoslovchi yondashuv) orqali esa dunyo amaliyotida mavjud integratsion modellar — masalan, Germaniya, Shveysariya, Yaponiya va Janubiy Koreyada sog'lomlashtiruvchi turizmga qo'llanilayotgan ilg'or tajribalar tahlil qilinadi. Ularning asosida o'zbekistondagi mavjud resurslar va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga moslashtirilgan konseptual model ishlab chiqiladi. Metodologik asos sifatida yana empirik tadqiqotlar — ya'ni respondentlar bilan so'rovnoma, intervyular, kuzatuvlar orqali rekreatsion turizm ishtirokchilarining ehtiyojlari, sog'liqni tiklashdagi muammolar va ularning talablariga oid ma'lumotlar yig'iladi. Bu esa nazariy asoslarni amaliy dalillar bilan boyitishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning metodologiyasi — bu faqatgina bir necha ilmiy usullar jamlanmasi emas, balki rekreatsion turizm va sog'lomlashtirish dasturlari o'rtasida barqaror, uzviy va foydalanuvchi markazli integratsiyani ta'minlovchi konseptual yondashuvlar tizimidir. Ushbu metodologiya orqali sog'lomlashtiruvchi turizm sohasi nafaqat dam olish, balki sog'liqni mustahkamlash va ijtimoiy farovonlikni oshirish omiliga aylanishi mumkin.

Rekreatsion turizm va sog'lomlashtirish dasturlarining integratsiyasi bilan bog'liq masalalar zamonaviy ilmiy izlanishlarda turli nuqtai nazarlardan yoritilmoqda. Xalqaro miqyosda bu yo'nalish, ayniqsa, sog'liqni saqlash va turizm sohasining kesishgan nuqtasida olib borilayotgan tadqiqotlarda dolzarb mavzu sifatida qaralmoqda.

Avvalo, rekreatsion turizmning nazariy asoslarini yoritgan muhim tadqiqotlar orasida M.Y. Birzhakov[1; 512], V.A. Kvartalnov[2; 416], G.A. Ponomareva[3; 304] va N.N. Kaznacheeva[4; 280]larning asarlari alohida o'rin tutadi. Bu olimlar rekreatsion faoliyatni insonning psixofiziologik holatini tiklovchi tizim sifatida tavsiflab, uning sog'lomlashtiruvchi funksiyalariga e'tibor qaratadilar. Ularning fikricha, rekreatsion turizm insonning stressga

qarshi immunitetini oshirish, salomatlikni mustahkamlash va hayot sifatini yaxshilashda muhim omildir.

Mahalliy tadqiqotchi olimlar ham ushbu masalani mahalliy sharoitda tahlil qilganlar. Jumladan, R.A. Abdurahmonov[5; 352], D.M. Inoyatov[6; 240], M.A. Jo'rayev[7; 208]larning tadqiqotlarida mamlakatimizda mavjud rekreatsion resurslar, jumladan, tog'li hududlar, mineral buloqlar, sanatoriylar va ekoturizm obyektlarining sog'lomlashtiruvchi imkoniyatlari ochib berilgan. Shu bilan birga, ularning izlanishlarida ushbu imkoniyatlardan yetarlicha foydalanilmayotgani, hamkorlikdagi tizimli yondashuvlar kamligi tanqidiy tahlil qilinadi.

Metodologik nuqtai nazardan esa, sistemali va integrallashgan yondashuv tarafdorlari bo'lgan L. Bertalanfi[8; 295] (umumiy tizimlar nazariyasi asoschisi) va E. Moren[9; 168] (kompleks tafakkur nazariyasi)ning g'oyalari mazkur mavzuni tahlil qilishda nazariy tayanch bo'lib xizmat qilmoqda. Bu yondashuvlar rekreatsion va sog'liqni saqlash tizimlarini izchil, o'zaro bog'liq elementlar majmuasi sifatida ko'rishga imkon yaratadi.

Shuningdek, BMTning Butunjahon Turizm Tashkiloti (UNWTO)[10; 72] tomonidan tayyorlangan hisobotlarda sog'lomlashtiruvchi turizm (wellness tourism)ning global iqtisodiy salohiyati, demografik jarayonlarga ta'siri, iqlim va ekologik omillar bilan bog'liqligi haqida muhim statistik va tahliliy ma'lumotlar keltirilgan. Bu manbalar tadqiqotda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi. Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, rekreatsion turizm va sog'lomlashtirish dasturlarining integratsiyasi masalasi ilmiy hamjamiyatda keng o'rganilayotgan bo'lsa-da, ularning metodologik uyg'unligi, innovatsion yondashuvlar orqali integratsiyasi, hamda lokal resurslarga asoslangan model yaratish bo'yicha tadqiqotlar hali to'liq shakllanmagan. Aynan shu jihatlar ushbu maqolaning dolzarbligini belgilaydi.

Rekreatsion turizm va sog'lomlashtirish dasturlarining integratsiyasi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda kompleks va ko'p omilli yondashuvni talab etuvchi dolzarb masalalardan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, mazkur yo'nalishlar o'rtasidagi sinergik aloqalar hali to'laqonli shakllanmagan, ular orasidagi funksional uyg'unlik esa fragmentar (bo'lak-bo'lak) tusda namoyon bo'lmoqda. Bu holat, avvalo, ushbu tizimlar asosida faoliyat yurituvchi tashkilotlar o'rtasida institutsional hamkorlikning yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi, mavjud resurslar monitoringining tizimli asosda olib borilmayotganligi, shuningdek, normativ-huquqiy bazaning integratsion talablarni to'laqonli qamrab olmasligi bilan izohlanadi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, rekreatsion turizmning salohiyati nafaqat iqtisodiy va ekologik mezonlar orqali, balki biogeografik va psixogigiyenik ko'rsatkichlar orqali ham baholanishi kerak. Aynan ushbu multidissiplinar yondashuv orqali sog'lomlashtirish dasturlariga integratsiya jarayoni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishi mumkin. Jumladan, tog'li va iqlimiy jihatdan foydali hududlarda joylashgan rekreatsion obyektlarning balneologik resurslardan foydalanish imkoniyati ularning terapevtik qiymatini oshiradi. Bu esa tibbiy-rekreatsion xizmatlar paketini ishlab chiqishda fundamental ahamiyat kasb etadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, aholining sog'liqni saqlash bilan bog'liq ehtiyojlari faqat davolanish emas, balki oldini olish, profilaktika, rehabilitatsiya, psixologik yengillik, ekologik tozalik, madaniy-ma'naviy tiklanish kabi ko'p funksiyali xizmatlarga ehtiyoj sezmoqda. Rekreatsion turizmning aynan mana shu ko'p funktsionalligi uni sog'lomlashtirish dasturlariga samarali integratsiyalash imkonini beradi. Biroq bu integratsiyaning metodologik mexanizmlarini ishlab chiqishda tizimli rejalashtirish, kompleks monitoring va innovatsion infratuzilmaviy yondashuvlar yetarlicha hisobga olinmagan. Muhokama jarayonida aniqlangan muhim jihatlardan biri shuki, sog'lomlashtiruvchi turizmni rivojlantirishda ekologik barqarorlik prinsiplariga asoslanish lozim. Chunki rekreatsion zonalarda ekologik muvozanat buzilishi sog'liqni tiklash jarayonining samaradorligiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, integratsion yondashuvlar ekologik monitoring, rekreatsion sig'im normativlari, bioindikator tizimlari va antropogen bosimni kamaytirish strategiyalari bilan uyg'unlashtirilgan bo'lishi lozim.

Shuningdek, innovatsion yondashuvlar, jumladan, "smart-tourism", "e-health", va "wellness-cluster" texnologiyalarini sog'lomlashtiruvchi turizm tizimiga joriy etish orqali xizmatlar sifati, foydalanuvchi individual ehtiyojlariga moslashtirish darajasi va umumiy samaradorlik oshiriladi. Bu esa rekreatsion obyektlarning raqobatbardoshligini ta'minlaydi va sog'liqni saqlash tizimi bilan uyg'un ishlashini mustahkamlaydi.

Zamonaviy dunyoda inson salomatligi va hayot sifati ustuvor ijtimoiy qadriyatga aylanib borar ekan, rekreatsion turizm va sog'lomlashtirish dasturlarining o'zaro integratsiyasi global miqyosda strategik masalaga aylanganini e'tirof etish lozim. Ushbu integratsiya nafaqat shaxsiy farovonlik va ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi, balki iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy barqarorlik, ekologik muvozanat va sog'lom turmush tarzining qaror topishiga ham xizmat qiladi. O'rganilgan nazariy qarashlar, amaliy misollar va tahliliy natijalar asosida aytish mumkinki, rekreatsion turizm va sog'lomlashtirish dasturlari o'rtasidagi samarali integratsiyaga erishish faqatgina tizimli, kompleks va innovatsion yondashuvlar bilan mumkin. Integratsiya jarayonining muvaffaqiyati bir necha omillarga — avvalo, mavjud rekreatsion resurslarning chuqur o'rganilishi, sog'lomlashtiruvchi infratuzilmaning zamonaviy talablar asosida tashkil etilishi, aholining ehtiyoj va afzalliklariga moslashtirilgan xizmatlar paketi ishlab chiqilishiga bevosita bog'liq. Shu bilan birga, tibbiy-biologik, psixologik va ekologik mezonlarni hisobga olgan holda yaratilgan konseptual model sog'liqni tiklashning individual va ijtimoiy jihatlarni uyg'unlashtirishga imkon beradi.

Tadqiqot davomida integratsiyaning samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalar, raqamli monitoring vositalari, ekoindikatorlar va sog'liqni boshqarish platformalari muhim ahamiyat kasb etishi aniqlangani bejiz emas. Aynan shu omillar orqali rekreatsion xizmatlarning sifati, foydalanish qulayligi va ekologik xavfsizligi oshadi. Buning natijasida, sog'lomlashtirish dasturlari faqat muolaja olish vositasi emas, balki jamiyatning barqaror salomatlik madaniyatini shakllantiruvchi mexanizmga aylanadi. Mazkur integratsiya modeli sog'liqni saqlash va turizm sohalari o'rtasida yangi turdagi kooperatsiyalarni shakllantirish, xizmatlar tarmog'ini kengaytirish va me'yoriy-huquqiy

bazani takomillashtirish uchun zamin yaratadi. Bu esa kelajakda rekreatsion turizmning milliy sog'liqni saqlash strategiyasidagi o'rnini mustahkamlash, aholi salomatligi bo'yicha uzoq muddatli natijalarga erishish imkonini beradi.

Rekreatsion turizmni sog'lomlashtirish dasturlariga integratsiya qilishning metodologik asoslari inson salomatligini tiklash va mustahkamlashga yo'naltirilgan turizm faoliyatini tizimli tashkil etish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Bu metodologiya sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ekologik toza hududlardan foydalanish, jismoniy faollik va psixologik tiklanishni ta'minlovchi xizmatlarni turizm bilan uyg'unlashtirishga asoslanadi. Integratsion yondashuv orqali rekreatsion hududlarning salohiyatidan sog'lomlashtirish maqsadlarida samarali foydalanish, shuningdek, sog'lomlashtirish dasturlarining tarkibiy qismlarini turizm infratuzilmasiga kiritish imkoniyati yaratiladi. Bu esa aholining jismoniy va ruhiy salomatligini yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, rekreatsion turizmni sog'lomlashtirish dasturlariga integratsiya qilish — bu oddiy amaliy chora-tadbirlar majmui emas, balki kompleks, fanaro, barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi strategik yondashuvdir. U nafaqat bugungi, balki kelajak avlod salomatligini ta'minlashda ham muhim omil sifatida qaralishi lozim. Shunday ekan, ushbu sohadagi izlanishlar va amaliy yechimlar davlat siyosati, ilm-fan va jamiyat hamkorligida izchil davom ettirilishi zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Биржаков, М. Б. Введение в туризм: учебник / М. Б. Биржаков. — Санкт-Петербург: Герда, 2014. — 512 с.
2. Квартальнов, В. А. Туризм: теория и практика / В. А. Квартальнов. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 416 с.
3. Пономарева, Г. А. Рекреационная география: учебное пособие / Г. А. Пономарева. — М.: КноРус, 2013. — 304 с.
4. Казначеева, Н. Н. Рекреационный потенциал территории: оценка и использование / Н. Н. Казначеева. — Екатеринбург: УрГУ, 2010. — 280 с.
5. Абдурахмонов, Р. А. Туризм: теория и практика / Р. А. Абдурахмонов. — Ташкент: "Ўзбекистон", 2020. — 352 б.
6. Inoyatov, D. M. Rekreatsiya va sog'lomlashtirish turizmi asoslari / D. M. Inoyatov. — Toshkent: "Iqtisodiyot", 2019. — 240 b.
7. Jo'rayev, M. A. Turizm geografiyasi / M. A. Jo'rayev. — Toshkent: "Fan va texnologiyalar", 2021. — 208 b.
8. Bertalanffy, L. von. General System Theory: Foundations, Development, Applications / L. von Bertalanffy. — New York: George Braziller, 1968. — 295 p.
9. Morin, E. Introduction à la pensée complexe / Edgar Morin. — Paris: Éditions du Seuil, 2005. — 168 p.

World Tourism Organization. Global Wellness Tourism Economy Report. — Madrid: UNWTO, 2018. — 72 p. <https://www.unwto.org>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Babajanov Ilhom Abdulla o'g'li**, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti doktoranti [**Бабажанов Илхом Абдулла оъғли**, Докторант Ургенчского государственного университета имени Абу Райхана Беруни], [**Babajanov Ilkhom Abdulla ugli**, doctoral student at Urgench State University named after Abu Rayhon Beruni]; manzil: O'zbekiston, Urganch sh., Hamid Olimjon ko'chasi, 14-uy [адрес: Узбекистан, Ургенч, ул. Хамид Олимжон, 14], [address: Uzbekistan, 14, Khamid Olimjon st., Urgench city].